

Ciência Cidadã na Conservação de Áreas Naturais Urbanas: o Exemplo do Vale Encantado em Salvador, Bahia

Pôster

Tatiana Bichara Dantas¹ e Coletivo SOS Vale Encantado¹

Palavras-chave: conservação da biodiversidade urbana, impactos políticos da ciência, ciência democrática, Mata Atlântica urbana, coletivos sociais

O Vale Encantado (VE), localizado em Patamares, cobre mais de 100 mil metros quadrados entre as Avenidas Paralela, Orlando Gomes e Pinto de Aguiar. Apesar de ser uma área economicamente valorizada em Salvador, o VE desempenha um papel essencial na conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos da cidade. A rápida urbanização tem levado à perda significativa de áreas naturais, reduzindo a cobertura original da Mata Atlântica para menos de 5%. O VE é um dos poucos corredores florestais que ligam a costa à área central da cidade, abrigando mais de 200 espécies de árvores e uma fauna diversa. No entanto, essa área enfrenta pressões constantes da especulação imobiliária e do desenvolvimento urbano. Entre 2007 e 2024, o VE foi palco de várias iniciativas de Ciência Cidadã em parceria com a Universidade Federal da Bahia, incluindo capacitações técnicas, atividades educativas e turísticas, como os “Banhos de Floresta”, além de pesquisas sobre a biodiversidade local. Essas ações resultaram em um banco de dados compartilhado, publicações científicas e engajamento social, o que culminou no reconhecimento do VE como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica pela UNESCO. Esse reconhecimento reflete o comprometimento do Coletivo, formado por mais de 150 pessoas, incluindo “cientistas cidadãos” e “cidadãos cientistas”, na defesa da área contra pressões urbanísticas. Apesar das conquistas, como a designação do VE como Parque Urbano e a inclusão de uma poligonal no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, a área ainda enfrenta desafios jurídicos e de gestão que afetam sua extensão e a criação do Refúgio da Vida Silvestre. O título da UNESCO trouxe visibilidade nacional e internacional, crucial para conscientizar sobre a importância socioambiental da área. A atuação conjunta entre cientistas e a comunidade em todas as etapas do processo foi fundamental para sistematizar dados e propor tecnicamente a candidatura da área, destacando a Ciência Cidadã como uma estratégia vital para promover conhecimento e participação pública na construção de políticas em áreas naturais urbanas.

Agradecimentos: Todos os membros do Coletivo SOS Vale Encantado.

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA), bichara.tatiana@gmail.com; sosvaleencantado@gmail.com